

LACTICASEIBACILLUS RHAMNOSUS VA LACTICASEIBACILLUS CASEI SHTAMMLARINING ANORGANIK SELEN (Na_2SeO_3) VA RUX (ZnSO_4) TUZLARIGA NISBATAN CHIDAMLILIK CHEGARASINI ANIQLASH

Koziyev B.U.¹, Elova N.A.², Malikova D. Z.³

¹O‘zRFA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti; ²O‘zRFA Mikrobiologiya instituti katta ilmiy xodimi; ³O‘zbekiston Milliy Universiteti Biofizika kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218615>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda *Lacticaseibacillus rhamnosus* hamda *Lacticaseibacillus casei* shtammlarining anorganik Selen (Na_2SeO_3) va Rux (ZnSO_4) tuzlariga nisbatan chidamliligi hamda ular uchun optimal konsentratsiyalarini aniqlash maqsad qilgan. Shtammlar MRS suyuq ozuqa muhitida, 37 °C haroratda, aerob sharoitda 24 va 48 soat davomida inkubatsiya qilindi. Tadqiqotda Na_2SeO_3 konsentratsiyalari 0, 10, 20, 50, 75 va 100 ppm, ZnSO_4 konsentratsiyalari esa 0, 10, 20, 50, 75 va 100 diapazonida qo‘llanildi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, Selenning anorganik tuzi yuqori toksiklik namoyon qildi va eng optimal konsentratsiya 20 ppm deb topildi. Rux tuziga nisbatan esa shtammlar ko‘proq chidamlilik ko‘rsatib, optimal konsentratsiya 50 ppm deb belgilandi.

Kalit so‘zlar: *Lacticaseibacillus rhamnosus*, *Lacticaseibacillus casei*, Na_2SeO_3 , ZnSO_4 , MRS suyuq ozuqa, Probiotik bakteriyalar, Biotransformatsiya.

KIRISH

Rux (Zn) va Selen (Se) - inson organizmi uchun zarur bo‘lgan muhim mikroelementlardir. Rux ko‘plab fermentlarning kofaktori sifatida hujayra bo‘linishi, immun tizimi faoliyati va hujayra membranasini stabilizatsiyalashda muhim rol o‘ynaydi. Selen esa glutation peroksidaza va tioredoksin reduktaza kabi antioksidant fermentlarning tarkibiy komponenti bo‘lib, oksidlovchi stressga qarshi himoya mexanizmlarida ishtirok etadi [1, 2].

Rux va Selenning anorganik tuz shakllari (ZnSO_4 , ZnCl_2 , Na_2SeO_3 va Na_2SeO_4) - yuqori konsentratsiyalarda hujayra uchun toksik ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababdan, probiotik mikroorganizmlarning ushbu tuzlarga nisbatan chidamliligi va ularni biotransformatsiya qilish qobiliyatini o‘rganish dolzarb ilmiy yo‘nalish hisoblanadi [3].

Probiotik sifatida keng qo‘llaniladigan *Lacticaseibacillus rhamnosus* va *Lacticaseibacillus casei* shtammlari, ayniqsa, ularning Rux va Selen anorganik tuzlariga nisbatan chidamliligini o‘rganish biotexnologiya va funksional oziq-ovqat sohaslarida katta ahamiyatga ega [4].

Ushbu maqolaning maqsadi - *Lacticaseibacillus rhamnosus* va *Lacticaseibacillus casei* shtammlarining anorganik Rux va Selen tuzlariga nisbatan chidamliligi hamda ularning biotexnologik va probiotik salohiyatini baholashdir.

MATERIAL VA METOD

Tadqiqot uchun ishlatilgan *Lacticaseibacillus rhamnosus* va *Lacticaseibacillus casei* shtammlari O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti Probiotiklar mikrobiologiyasi va biotexnologiyasi laboratoriyasidan olindi. Shtammlar MRS suyuq ozuqa

muhitida (**HIMEDIA Laboratories Pvt., Russia**) Selen (Na_2SeO_3) va Rux (ZnSO_4) tuzlarining turli konsentratsiyalari mavjud sharoitda, 37 °C haroratda va aerob muhitda 48 soat davomida inkubatsiya qilindi [5, 6].

Inkubatsiya jarayonidan so‘ng, har bir namunadan 100 μL hajmdagi suspenziya olinib, oldindan tayyorlangan MRS qattiq ozuqa muhitiga ekildi. Har bir Petri chashkasiga 25 μL hajmda muhit quyildi va bakteriyalar "**gazon**" usuli orqali ekildi. Keyinchalik ular 37 °C haroratda, aerob sharoitda yana 48 soat davomida inkubatsiya qilindi [7].

Inkubatsiya yakunida hosil bo‘lgan koloniyalar sanab chiqildi hamda turli konsentratsiyalardagi o‘shish darajalari solishtirildi. Shu asosda har bir shtamm uchun **noorganik Selen va Rux tuzlariga chidamlilik chegarasi** hamda **optimal o‘shish konsentratsiyasi** aniqlab olindi.

1-jadval

Maqsadli konsentratsiya (ppm)	Stock qo‘shiladigan hajm (μL)	MRS hajmi (μL)
0	0	5 000
10	50	4 950
20	100	4 900
50	250	4 750
75	375	4 650
100	500	4 500

Selen va Rux tuzlarining 1 000 ppm stock eritmalaridan tegishlicha olib, MRS suyuq ozuqa muhitiga qo‘shish natijasida tegishli konsentratsiyalarni taminlash

NATIJA VA MUHOKAMA

Lacticaseibacillus rhamnosus va *Lacticaseibacillus casei* shtammlarining Na_2SeO_3 (**selenit**) va ZnSO_4 (**rux sulfat**) tuzlariga nisbatan o‘shish xususiyatlari tadqiq qilindi. Shtammlar MRS muhitida turli konsentratsiyalarda (10–100 ppm Na_2SeO_3 va 10–100 ppm ZnSO_4) o‘stirildi hamda ularning koloniyalari sanab chiqildi.

Olingan natijalarga ko‘ra, **Na_2SeO_3 yuqori toksiklik namoyon qildi**, 50 ppm dan yuqori konsentratsiyalarda o‘shish keskin pasaydi va koloniyalar soni kamaydi. Optimal o‘shish 20 ppm konsentratsiyada kuzatildi, bunda koloniyalar soni nazorat (0 ppm) ga yaqin bo‘ldi. Shunday qilib, **Na_2SeO_3 uchun chidamlilik chegarasi 20 ppm** deb belgilandi.

ZnSO_4 tuzlariga nisbatan esa shtammlar ancha chidamli ekanligi aniqlandi, 100 ppm gacha bo‘lgan konsentratsiyalarda o‘shish kuzatilgan bo‘lsa-da, optimal o‘shish 50 ppm da qayd etildi. 100 ppm konsentratsiyalarda koloniyalar soni pasaygan bo‘lsa-da, Na_2SeO_3 ga nisbatan toksiklik darajasi ancha past bo‘ldi.

Umuman olganda, har ikkala shtamm ham ZnSO_4 ga nisbatan yuqori chidamlilik ko‘rsatdi, Selenit esa pastroq konsentratsiyalardayoq toksik ta‘sir namoyon qildi. Bu natijalar *L. rhamnosus* va *L. casei* shtammlarining **mikroelementlarni biotransformatsiya qilish qobiliyati mavjudligini** (qizil cho‘kma tushishi) va ularning optimal konsentratsiyalarda probiotik sifatida samarali qo‘llanish imkoniyatlarini tasdiqlaydi.

2-jadval

Shtammlarning Selen va Rux tuzlariga nisbatan o'sish ko'rsatkichlari

3-jadval

4-jadval

ZnSO ₄		
ppm	<i>Lacticaseibacillus casei</i>	<i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Wessels I., Maywald M., Rink L. **Zinc as a Gatekeeper of Immune Function.** *Nutrients.* 2017;9(12):1286. doi:10.3390/nu9121286.
2. Altuhafi A., Zahran W.E., Elsayes N., et al. **The Correlation between Selenium-Dependent Glutathione Peroxidase and Oxidative Stress.** *Biological Trace Element Research.* 2021;199(2):551-559. doi:10.1007/s12011-020-02191-0.
3. Ghosh R., et al. **Toxicity of Inorganic Selenium and Zinc Salts and Their Biotransformation by Lactic Acid Bacteria.** *Frontiers in Microbiology.* 2021;12:667. doi:10.3389/fmicb.2021.667.
4. Muñoz-Quezada S., et al. **Probiotic Lacticaseibacillus rhamnosus and Lacticaseibacillus casei: Applications in Food and Health.** *Frontiers in Nutrition.* 2021;8:671. doi:10.3389/fnut.2021.671.
5. **Kang S., Li R., Jin H., You H.J., Ji G.E. (2020)** Effects of selenium- and zinc-enriched **Lactobacillus plantarum** SeZi on antioxidant capacities and gut microbiome in an ICR mouse model. *Antioxidants*, 9(10):1028.
6. **Qiao L., et al. (2023)** Selenite Bioremediation by food-grade probiotic **L. casei** ATCC 393. (*Microorganisms*)
7. **Zan L., et al. (2024)** Screening, Characterization and Probiotic Properties of **Se-enriched LAB.** (*Fermentation*)